

“YUAN” SULOLASI DARVIDAGI BUYUK DRAMATURG VA SHOIR – GUAN HANQING

Aliyeva Xonzodabegim Shavkatjon qizi^{1 1}

Aliyeva Xonzodabegim Shavkatjon qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Samarqand

filiali tarjimashunoslik xitoy va ingliz tili 4-bosqich talabasi

xonzodabegim32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17638340>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xitoyning “Yuan” sulolasi davrida yashab ijod qilgan mashhur dramaturg va shoir “关汉卿” Guan Hanqing (1210–1280 yil) ning hayoti va ijodi tahlil qilinadi. Uning asarlari va she’rlari adolatsizlik, xalqning og‘ir ahvoli, ayollarga nisbatan adolatsizlik va fojea orqali o‘z davri muammolarini yoritib bergani haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar. Guan Hanqing, asarlar, Yuan, Xitoy, teatr, janr, dramaturg, shoir, pyesa, she'r

GUAN HANQING, THE GREAT DRAMATURGIST AND POET OF THE YUAN DYNASTY

Abstract. This article analyzes the life and work of Guan Hanqing (1210–1280), a famous playwright and poet who lived and worked during the Yuan Dynasty in China. It is argued that his works and poems shed light on the problems of his time through injustice, the plight of the people, injustice towards women, and tragedy.

Keywords. Guan Hanqing, works, Yuan, China, theater, genre, playwright, poet, play, poem

Kirish. XIII asrning ikkinchi yarmiga kelib, Xitoyda siyosiy, ijtimoiy va madaniy hayot tubdan o‘zgarib ketdi. Yuan sulolasi bu Xitoydagi “Mug‘ullar” hukmronligi ostidagi imperator qirollik bo‘lib, “Yuan” sulolasi davrida milliy urf-odatlar to‘qnashuvi, xalqqa nisbatan zulm, adolatsizlik, xalqning og‘ir ahvoli hatto, adabiyotda ham o‘z aksini ko‘rsatdi. Ana shunday sharoitda ham ijod qilgan Buyuk dramaturg va shoir Guan Hanqing o‘zining iste’dodi bilan Xitoy teatr san’ati tarixida alohida o‘rin egalladi. Guan Hanqing 1210-yilda Dadu (hozirgi Pekin) shahrida shifokor oilasida tug‘ilgan. Yoshligidan san’at va adabiyotga qiziqqan, Guan Hanqing o‘sha davrdagi mualliflarning professional uyushmasida faol qatnashgan bo‘lib, u nafaqat pyesa yozgan, balki sahna tomoshalarida shaxsan o‘zi ham ishtirok etgan. Uning 60 dan ortiq asarlari saqlanib qolgan va ulardan 18 tasi bizgacha yetib kelgan. Ular turli dramatik, lirik, komedik, tarixiy va fojeali janrlarda yozilgan bo‘lib, bu asarlarda ko‘pincha xalqqa qilingan zulm ostidagi azoblari, ochko‘z amaldorlar va zolim boylarning xatti-harakatlari fosh etilgan.

Adabiyotlar tahlili metodologiya. Guan Hanqing ijodida ayollar mavzusi alohida o‘rin tutadi. U o‘z asarlarida qiz va ayollarning halolligi, mehribonligi, zukkoligi va yovuz kuchlarga qarshi kurashini bayon etgan. Uning eng mashhur asari – “窦娥冤” “Dou E Yuan” (Dou E ning noroziligi) tragediyasi bo‘lib, unda nohaq sudlangan, qiynoqqa solingan va oxirida begunohligi isbotlangan Dou E ismli bechora qizning fojiali hayoti tasvirlanadi. Bu asarda Guan Hanqing yashagan

davridagi adolatsizlik va zulmga qarshi kuchli norozilikni aks ettirgan bo‘lib, Guan Hanqingning yana bir ‘望江亭中秋切鲙’ (Wàng Jiāng Tíng Zhōngqiū Qiē Kuài) — “Daryo bo‘yidagi daraxtzor” nomli pyesasi (杂剧) – “zaju” janrida yozilgan bo‘lib, unda ham xalqning dardu hasratini, jamiyatdagi adolatsizliklarni yorqin ifodalangan. Guan Hanqing o‘zini “mis no‘xat – uni bug‘da pishirib ham, qovurib ham, maydalab ham bo‘lmaydi” deya ta‘riflagan. Va, bu ibora orqali u o‘zining qat‘iyati, mustaqil fikrliligi va adolatsizlikka bo‘ysunmasligini ifodalagan.

Boshqa zamondoshlari kabi Guan Hanqing ham boylik yoki yuqori martabaga erishmagan va martabaga va boylikka qiziqmagan, u oddiy xalq orasida yashagan, ularning hayoti bilan yaqindan tanishgan va oddiy xalq hayotidan ilhomlanib, asarlar va she‘rlar yozgan.

Natijalar va muokoma. Guan Hanqing Yuan davri dramaturgiyasida muhim o‘rin tutadi va “Yuan davrining to‘rt buyuk dramaturgi” larini biri hisoblanadi. U faqat dramaturg emas, balki ‘曲’ “qu” janrida ijod qilgan mashhur shoir sifatida ham tanilgan. Uning she‘rlarida insoniy tuyg‘ular, sevgi, sog‘inch, taqdir iztiroblari va ruhiy kechinmalar o‘z ifodasini topgan bo‘lib, quyidagi satrlar buning yaqqol dalilidir:

命运曾将我们分离，
如今并肩如双花长眠。
举杯愁思满心间，
若这是天意，怎能不怨？
眼前依稀是你容颜，
心中永存你的身影。
亲爱的，你夜夜走进我梦境……

Tarjimasi:

Bizni taqdir yor etgan edi,
Ikki guldek endi bizlar yot.
G‘am chekarman, qo‘limda qadah,
Taqdir hukmi shu bo‘lsa nahot?
Ko‘z o‘ngimda, ammo jamoling,
Yuragimda siyrating ham bor.

Va tunlari, qora tunlari,
Sen tushimga kirarsan, Dildor . . . ! Bu satrlar orqali Guan Hanqing insonning taqdir oldidagi ojizligini va muqarrarligini sevgi iztiroblari va qalb izhorlarini yaqqol tasvirlagan.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Guan Hanqing o‘z ijodi orqali Xitoy dramaturgiyasi va she‘riyatida chuqur iz qoldirgan mashhur shoirlardan biri bo‘lib, u o‘z asarlarida xalqning dardu hasratlari, nohaqlikka qarshi kurash, ayollarning martabasi ulug‘ligini va insoniy qadriyatlar ifodalangan. Uning pyesalari

bugungi kunda ham teatr sahnalarida ijro etilmoqda. Biz bu ma'lumotlar orqali Guan Hanqing – nafaqat o'z davrining, balki butun jahon dramaturgiyasining yorqin namoyandalaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Encyclopaedia Britannica. Guan Hanqing (Chinese dramatist). Britannica, 2024.
2. Encyclopaedia Britannica. Dou'e yuan. Britannica, 2024.
“Dou'e yuan” asarining mazmuni, asosiy qahramoni va uning jamiyatdagi adolatsizliklarni fosh etishi haqida qisqacha tahlil.
3. Encyclopaedia Britannica. Chinese literature – Yuan Dynasty, Poetry, Novels. Britannica, 2024.
4. Sima Qian (司马迁). Shiji (史记) / Records of the Grand Historian. Miloddan avvalgi 91-yil.